

НЕОЛОГИЗМЫ В НЕМЕЦКИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мохира Маткасимова

Преподаватель кафедры теория и практика
немецкого языка Андиганского государственного
института иностранных языков, Узбекистан

mohiragina@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются непосредственно неологизмы и выражения, утвердившиеся в различных сферах медиадискурса.

Ключевые слова: неологизмы, медиадискурс, лексические заимствования, новообразование, гибридные образования.

Благодаря стремлению к интеграции в современном обществе возникают общие черты, а также постепенное исчезновение различий в культурах разных стран, что затрагивает и язык, который вбирает в себя все изменения в жизни социума, особенно это касается лексических заимствований. Современные филологи всё чаще используют термин Denglish (deutsch + english), «новый» немецкий язык превратился в привычную обыденность в Германии. Примером этого «нового» языка является следующее предложение: «Viele gelehrte people bemühen sich today again zu dieser einfacheren Sprachform back zu commen. Selbst under kunstkritischen sightpoints viewed des ganze nämlich viel nicer aus als schnödes german or langweiliges Englisch!» («На сегодняшний день многие образованные люди стремятся к простому языку. Даже с критической точки зрения это выглядит приятнее, чем скучный немецкий или скучный английский!») [Романов, 2005: 143]. Около 80% всех новообразований – это имена существительные. Гибридные образования составляют, по большей части, сложные слова, одна часть которых взята из английского, а вторая – из немецкого языка: der Reiseboom – große Reisenachfrage (высокий спрос на

путешествия), die Powerfrau – Geschäftsfrau (бизнес-леди, карьеристка) и так далее. В зависимости от позиции англонеологизма в композите выделяют два подвида: - англонеологизм как основной компонент (das Genfood - генетически изменённые продукты питания, das Fingertiphandy - сенсорный мобильный телефон, das Mauspad - информ. коврик для мыши; - англонеологизм как определительный компонент (die Call-inSendung – теле-или радиопрограмма, во время которой телезрители или слушатели могут позвонить в прямой эфир, das Multiplexkino - большой кинокомплекс. Глаголы немецкого языка изменяются согласно правилам грамматики немецкого языка, то есть, к ним присоединяется окончание инфинитива –n, - en. Благодаря этому можно спрягать глагол и образовывать от него причастия: to trade – traden (заключать сделку), to swap – swappen (обмениваться), to manage – managen (управлять, руководить) [Михеева, 2005: 289]. На сегодняшний день англо-немецкие гибридные образования современного немецкого языка являются самым актуальным средством номинации в языке. Благодаря тому, что англо-немецкие гибридные образования употребляются в немецком языке, они начинают соединяться с другими его единицами, взаимодействуя с ними на основе антонимии, синонимии, а также родовидовых отношений. Англо-немецкие экономические термины порождают синонимичные ряды, в которых, с одной стороны, выступают терминологическими дублетами: der Abnahmetest – der Abnahmeprüfung (приёмочное испытание), die Assamblersprache – die Programmiersprache (язык программирования). А с другой, ввиду того, что в языках для специальных целей в большей степени проявляется стремление к дифференциации понятий, английские терминологические элементы в составе англо-немецких экономических терминов ведут к семантическому разграничению специальных единиц: der Mischkonzern — das Konglomerat (смешанный концерн, конгломерат). Изучение англо-немецких гибридных образований подтверждает, что в современном немецком языке существует тенденция к построению групп видовых понятий на основе родового понятия: das Controlling (контроллинг): das Kostencontrolling (контроллинг затрат), das

Fixkostencontrolling (контроллинг постоянных расходов), das Nutzen-Controlling (контроллинг прибыли). Стоит отметить, что основой для формирования таких видовых понятий в подавляющем большинстве случаев являются ключевые, или основные терминологические элементы [Михеева, 2005: 291]. На сегодняшний день многие термины становятся частью повседневной речи: Probleme managen (создавать проблемы), Vorbestellungen canceln вместо привычного выражения Vorbestellungen abbestellen (отменить предварительный заказ). Благодаря популяризации и распространению Интернета всё больше лексических единиц образуется с английским компонентом online-, который имеет значение «осуществляемый в режиме реального времени через Интернет», например, das Online-Bezahlsystem (система оплаты в режиме «онлайн»), der Online-Einzelhandel (розничная торговля в онлайн-режиме) и так далее. Стоит отметить, что популярен также компонент для образования английских слов Last-Minute, обозначающий «что-то делается в последнюю минуту», например: das Last-Minute-Bieten (предложение, сделанное в последний момент), der Last-Minute-Bieter, LastMinute-Deal (горящая путёвка), das Last-Minute-Notice (сообщение, сделанное в последний момент) и так далее. Стоит уделить особое внимание так называемым профессионализмам, так как они представляют собой богатый материал для развития системы языка: аббревиатурный композит (или билингвальный) + суффикс –in: der Cyber-Gnostiker/in [saibFR-] – кибергностик, der Cybermediziner – кибермедик, die Cyberberaterin – киберконсультант. Лингвистика обосновывает введение слов иноязычного происхождения в немецкий язык тем, что для некоторых поступающих из-за границы предметов, явлений, понятий в немецком языке нет специальных названий, их можно обозначить только при помощи описания, используя для этой цели словосочетания, а в некоторых случаях даже предложения. Например, die Public Relations обозначает по-немецки: die Öffentlichkeitsarbeit, die öffentliche Beziehungen, die Kontaktpflege und die Meinungspflege (пиар, деятельность, направленная на создание доверия к фирме, лицу и т.д.). Понятие der Manager можно объяснить по-немецки только следующим образом: mit

weitgehender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefugnis ausgestattete leitende Persönlichkeit eines Grossunternehmens (Управляющий директор крупной компании, обладающей широкими полномочиями в области распоряжения и принятия решений). Конечно, в данном случае лучше использовать англо-американские термины, потому что немецкие эквиваленты описывают эти понятия уж слишком многословно. Как известно, большинство английских слов достаточно короче и удобнее в произношении, чем немецкие: das Management – die Unternehmensleitung (руководство, управление предприятием, менеджмент). Исходя из исследования новообразований современного немецкого языка можно сделать следующие выводы: большая часть неологизмов - имена существительные, которые образуются при помощи сложения, среди них достаточно гибридных новообразований; в терминологии важную часть составляют англо-американизмы; существует тенденция сохранить написание и произношение новообразованных лексических единиц, но с другой стороны англоязычные заимствования претерпевают некоторые изменения в немецком языке, в основном это касается английских глаголов, которые при интеграции в немецкий язык приобретают окончание -en; с точки зрения семантики преобладают модификативные гибридные наименования с прозрачной структурой.

Библиографический список:

1. Михеева Е.И. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук «Неологизмы современного немецкого языка». – Курск, 2005.- 289 с.
2. Романов А.А., Морозова О.Н., Носкова С.Э. - Quo vadis, Deutsch? Разговор с изучающим современный немецкий язык. 2007. – 222 с.
3. Зильберт, А.Б. Спортивный дискурс: точки пересечения с другими дискурсами (проблемы интертекстуальности) [Текст] / А.Б. Зильберт // Язык, сознание, коммуникация. – М.,2001